

Perfiles de habilidades socioemocionales en estudiantes peruanos: hallazgos a partir del estudio internacional SSES 2023¹

Álvaro Darcourt Márquez y Víctor Salazar Oré
Oficina de Medición de Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación

Resumen

Introducción. El presente estudio buscó identificar perfiles de estudiantes según sus puntajes en habilidades socioemocionales (HSE) y analizar su relación con factores individuales y contextuales. **Metodología.** Se realizó un análisis de perfiles latentes con una muestra representativa de 3057 estudiantes peruanos de 15 años. **Resultados.** Se identificaron tres perfiles: «HSE altas», «HSE medias» y «HSE bajas». El perfil de «HSE bajas» incluyó, principalmente, a mujeres estudiantes de NSE alto y de escuelas privadas urbanas. En el perfil de «HSE altas» no se encontraron diferencias según estos estratos. Por su parte, los estudiantes del perfil de «HSE altas» mostraron mayor calidad en sus relaciones interpersonales, sentido de pertenencia y bienestar. **Discusión.** Los hallazgos del presente estudio plantean una ruta para identificar subgrupos poblacionales de estudiantes que pueden beneficiarse de manera diferenciada de intervenciones en HSE. Asimismo, evidencian la importancia de identificar factores que promueven el desarrollo de estas habilidades y que pueden ser objeto de intervención.

Palabras clave: Habilidades socioemocionales, SSES 2023, perfiles latentes, evaluaciones internacionales de gran escala.

Abstract

Introduction. The present study sought to identify student profiles according to their socioemotional (in Spanish, “HSE”) scores and to analyze their relationship with individual and contextual factors. **Methodology.** A latent profile analysis was conducted with a representative sample of 3057 15-year-old Peruvian students. **Results.** Three profiles were identified: “high HSE,” “medium HSE,” and “low HSE.” The low HSE profile included mainly females, students from high SES, and those from urban private schools. No differences were found in the high HSE profile according to these strata. Additionally, those in the high HSE profile showed higher quality in their interpersonal relationships, sense of belonging, and well-being. **Discussion.** The findings of the present study suggest a route to identify population subgroups of students who can

1. El presente documento es una reelaboración del capítulo 5 de «El Perú en SSES 2023. Informe nacional de resultados» (Ministerio de Educación del Perú, 2024).

benefit in a differentiated manner from HSE interventions; they also show the importance of identifying factors that promote the development of these skills and that can be the subject of intervention.

Keywords: socioemotional skills, SSES 2023, latent profiles, large-scale international assessments.

I. Introducción

Perú participó por primera vez en el Estudio sobre Habilidades Sociales y Emocionales (SSES) en el 2023 con una muestra representativa de estudiantes de 15 años. Este estudio, diseñado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e implementado en el país por la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) del Ministerio de Educación del Perú (2024), tuvo como objetivo proporcionar información internacional sobre las habilidades socioemocionales (HSE) de los estudiantes. De manera complementaria, buscó identificar aquellos factores del hogar, la escuela y los entornos sociales que promueven o dificultan el desarrollo de estas habilidades.

El SSES 2023 define las HSE como características individuales ⁽¹⁾ que se originan en la interacción recíproca entre factores biológicos y ambientales ⁽²⁾; se manifiestan en patrones consistentes de pensamientos, sentimientos y comportamientos ⁽³⁾; se desarrollan a través de experiencias de aprendizaje formales e informales ⁽⁴⁾, y ejercen influencia sobre importantes resultados a lo largo de la vida de las personas (De Fruyt *et al.*, 2015).

El campo de estudio de las HSE cuenta con diversos marcos de referencia (por ejemplo, Casel, Unesco, Aprendizajes del Siglo XXI, MELQO, etc.) y términos utilizados para referirse a lo que aquí se denomina «HSE» (por ejemplo, habilidades no cognitivas, habilidades del siglo XXI, habilidades blandas, habilidades de empleabilidad, habilidades para la vida, etc.). En el caso de SSES, se utilizó como marco de referencia el modelo de los Cinco Grandes (en inglés, Big Five), el cual consiste en una clasificación taxonómica de cinco rasgos de la personalidad: escrupulosidad, estabilidad emocional, agradabilidad, apertura a la experiencia y extraversión. Sobre esta base, el SSES midió 15

HSE, agrupadas en las siguientes cinco dimensiones (OECD, 2024):

- Desempeño en las tareas: responsabilidad, autocontrol, persistencia y motivación para el logro.
- Regulación emocional: resistencia al estrés, optimismo y control emocional.
- Colaboración: empatía y confianza.
- Apertura a la experiencia: curiosidad, tolerancia y creatividad.
- Involucramiento con los otros: sociabilidad, asertividad y energía.

Las HSE han mostrado predecir resultados en la vida de las personas, con efectos observables en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, Carter *et al.* (2019) mostraron que las HSE de los adolescentes se asocian con medidas de estatus socioeconómico y de salud en la adultez, independientemente de la habilidad cognitiva y de factores de riesgo demográficos y socioeconómicos tempranos. Por su parte, se ha encontrado que el autocontrol predice el desempeño académico mejor que la habilidad cognitiva (Duckworth y Seligman, 2005); se relaciona positivamente con la prevalencia de conductas saludables y negativamente con conductas de riesgo para la salud (Bogg y Roberts, 2004), y predice la planificación financiera y la adecuada gestión del dinero mejor que la habilidad cognitiva (Moffitt *et al.*, 2011).

En el campo de estudio de las HSE, la mayoría de los estudios —entre ellos, los mencionados previamente— suelen enfocarse en describir cómo se relacionan estas habilidades entre sí y con otras variables, por ejemplo, mediante el uso de coeficientes de correlación o de regresión. A estas aproximaciones analíticas se les suele denominar «enfoques centrados en variables» y son de particular utilidad para conocer cómo se relacionan las variables a nivel interindividual. Frente a esto, una alternativa consiste en emplear «enfoques centrados en personas». Este tipo de análisis permite conocer cómo se relacionan las variables a nivel intraindividual; es decir, sobre la base de patrones de respuestas, permite identificar subgrupos homogéneos (clases o perfiles) dentro de un conjunto de datos.

El presente estudio tuvo como objetivo identificar agrupaciones de estudiantes según sus puntajes en HSE a partir de datos del SSES 2023 (objetivo 1), así como explorar su composición interna según los estratos de sexo y nivel socioeconómico (NSE) del estudiante, y área y gestión de la escuela (objetivo 2). También se analizó cómo estos puntajes se relacionan con distintos factores contextuales (objetivo 3), específicamente, con diversas experiencias sociales en la escuela (calidad de las relaciones con los compañeros y con los docentes, sentido de pertenencia y experiencias de acoso escolar), y con el bienestar y la salud de los estudiantes (satisfacción con la vida, bienestar psicológico actual, imagen corporal y conductas saludables). Estos objetivos son clave si se considera la importancia de identificar, por un lado, subgrupos que puedan beneficiarse de forma diferenciada de intervenciones en HSE y, por otro lado, factores asociados con las HSE que puedan ser objeto de intervención a fin de promoverlas.

II. Metodología

Participantes: La muestra estuvo conformada por 3057 estudiantes peruanos de 15 años (50% hombres, 50% mujeres), provenientes de 93 escuelas, que participaron en el SSES 2023. De estos, el 78% asistía a una escuela de gestión pública y el 22% a una de gestión privada. Por otro lado, el 85% acudía a una escuela urbana, mientras que el 15% a una escuela rural. Esta muestra cuenta con representatividad nacional y por los estratos de sexo, gestión y área.

Medición: Para la medición de las HSE, las experiencias sociales en la escuela y las variables de salud y bienestar, se utilizaron escalas de autorreporte. La estimación de las HSE de los estudiantes se realizó utilizando teoría de respuesta al ítem (TRI), específicamente, el modelo de créditos parciales generalizado (Muraki, 1992). Finalmente, se aplicó un cuestionario nacional, elaborado por la UMC, con el cual se recabó información sobre aspectos socioeconómicos de la familia del estudiante.

Análisis de datos: Se identificaron agrupaciones de estudiantes a través de un análisis de perfiles latentes (APL), realizado con los puntajes de los estudiantes peruanos en las 15 HSE evaluadas en el SSES (objetivo 1). Para seleccionar el modelo con el número óptimo de perfiles, se utilizaron los siguientes índices de ajuste: AIC, BIC y saBIC (valores más bajos indican un mejor ajuste). También se consideró el valor de entropía, el cual debe ser mayor a 0,80 (Celeux y Soromenho, 1996). Una vez identificado el número de perfiles, se procedió a caracterizarlos según los estratos de sexo y NSE, así como de gestión y área de la escuela (objetivo 2). Finalmente, se realizaron comparaciones entre las medidas promedio obtenidas por los estudiantes de cada perfil en las variables de experiencias sociales en la escuela y de bienestar y salud (objetivo 3). El APL se realizó con el software estadístico Mplus 7.2. Para los demás análisis se utilizó el paquete Rrepest (Ilizaliturri *et al.*, 2023) del lenguaje R (R Core Team, 2023). Todos los análisis tomaron en consideración el diseño muestral del estudio SSES.

III. Resultados

- Perfiles de habilidades sociemocionales (objetivo 1)

Se seleccionó el modelo de tres perfiles debido a que contó con una entropía alta (0,88) y a que resultaba parsimonioso. La Figura 1 muestra los puntajes promedio de los estudiantes de cada perfil en las escalas de HSE evaluadas.

Figura 1. Perfiles según puntajes en habilidades socioemocionales

Con relación al objetivo 2, los estudiantes de la muestra se distribuyeron de la siguiente manera en los perfiles encontrados ⁽¹⁾: estudiantes con puntajes altos en casi todas las HSE evaluadas (perfil «HSE altas», 6%), en especial en las dimensiones de desempeño en las tareas y apertura a la experiencia ⁽²⁾; estudiantes con puntajes cercanos a la media (cero) en todas las HSE evaluadas (perfil «HSE medias», 50%); finalmente, ⁽³⁾ estudiantes con puntajes por debajo de la media en todas las HSE evaluadas (perfil «HSE bajas», 44%). A continuación, se describe cada uno de estos perfiles, según su distribución por estratos.

- Caracterización de los perfiles según estratos (objetivo 2)

Se realizó un análisis descriptivo de los perfiles utilizando las principales variables que caracterizan al estudiante (sexo y NSE) y a su escuela (tipo de gestión y área). Los resultados de dicha caracterización se muestran en la Figura 2.

Figura 2. Distribución de estudiantes por perfil al que pertenecen según sexo, índice socioeconómico, gestión y área (%)

Los estudiantes del perfil HSE altas se distribuyeron de manera similar entre los diferentes estratos, y en todos los casos representan el grupo minoritario. Además, si bien se observa una mayor proporción de estudiantes mujeres, de mayor NSE (Grupo Q4), de escuelas públicas y urbanas en este perfil, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas ($p > 0,05$). Por otro lado, sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los perfiles de HSE medias y HSE bajas en todos los estratos ($p < 0,05$). Esto supuso una mayor presencia de estudiantes mujeres, de mayor nivel socioeconómico (Grupo Q4), de escuelas privadas y urbanas entre los estudiantes del perfil HSE bajas, así como una mayor presencia de estudiantes hombres, de menor NSE (Grupo Q1), de escuelas públicas y rurales entre los estudiantes del perfil HSE medias.

Además de conocer la distribución de los estudiantes según estratos en cada perfil, resulta de interés explorar en qué medida la pertenencia a uno u otro perfil se relaciona con distintos aspectos de la experiencia escolar y con el bienestar y la salud de los estudiantes. En la siguiente sección, se reportan los resultados de las exploraciones.

- Perfiles según experiencias sociales en la escuela, y bienestar y salud de los estudiantes (objetivo 3)

Con respecto a las experiencias sociales en la escuela (calidad de las relaciones con los compañeros y con los docentes, y sentido de pertenencia), los resultados muestran la existencia de diferencias estadísticas significativas entre los tres perfiles. Así, los estudiantes del perfil HSE altas puntuaron más alto que los de HSE medias y estos, a su vez, puntuaron más alto que los del perfil HSE bajas. Los resultados para las tres variables analizadas sugieren la existencia de relaciones lineales entre los puntajes en HSE y aspectos relacionados con la calidad de las relaciones y con el sentido de pertenencia de los estudiantes a sus escuelas (Figura 3).

Figura 3. Puntajes promedio de los estudiantes en los índices de relaciones entre estudiantes y docentes según perfiles

Con respecto a las experiencias sociales en la escuela, específicamente aquellas vinculadas con la exposición al acoso escolar, los estudiantes con HSE bajas reportaron haber sido víctimas de acoso escolar con mayor frecuencia que los estudiantes de HSE altas y HSE medias, que no difirieron significativamente entre sí. Por su parte, los estudiantes de HSE altas reportaron haber participado como agresores en este tipo de acciones con menor frecuencia, seguidos por los de HSE medias y HSE bajas. Estos resultados se encuentran en la Figura 4.

Figura 4. Puntajes promedio de los estudiantes en los índices de exposición al acoso escolar

Finalmente, se realizaron comparaciones de medias entre los tres perfiles de HSE, según cada una de las variables de bienestar y salud (satisfacción con la vida, bienestar psicológico actual, imagen corporal y conductas saludables) (Figura 5).

Figura 5. Puntajes promedio de los estudiantes en los índices de bienestar y salud

Los resultados fueron muy similares a los encontrados en la sección anterior: los estudiantes con HSE altas muestran puntajes más altos en todos los indicadores de bienestar, seguidos por los de HSE medias y HSE bajas.

IV. Discusión

Perfiles de habilidades socioemocionales: El análisis de perfiles latentes permitió evidenciar diversas configuraciones en las que se desarrollan las HSE en los estudiantes peruanos. Específicamente, se identificaron tres grupos diferenciados: estudiantes con HSE altas, HSE medias y HSE bajas. El perfil de HSE altas estuvo conformado por el 6% de la muestra de estudiantes. Estos estudiantes contarían con competencias socioemocionales más desarrolladas y se distribuyen de forma equitativa entre todos los estratos analizados. Por su parte, la mitad de los estudiantes peruanos se ubicó en el perfil de HSE medias. En la composición de este grupo, sí se encontraron diferencias según los estratos, con una mayor proporción de estudiantes hombres, de NSE bajo y de escuelas rurales. Finalmente, el 44% de los estudiantes se ubicó en el perfil de HSE bajas, grupo que cuenta en mayor proporción con estudiantes mujeres, de NSE alto y de escuelas urbanas.

Los resultados del análisis de perfiles latentes guardan relación con lo encontrado en otros estudios. En estos también se identificaron grupos con puntajes que van desde un alto hasta un bajo desarrollo de las HSE (Fine *et al.*, 2023; Gamboa *et al.*, 2023; Liu *et al.*, 2022). Los resultados evidencian la necesidad de impulsar el desarrollo de las HSE en los estudiantes, quienes aún reportan desafíos para alcanzar un estado socioemocional deseado. Por ello, resulta de suma importancia que, desde el rol que ejercen el docente y el director de la escuela, se identifique y atienda a los estudiantes que presentan estas características.

Perfiles según experiencias sociales en la escuela: Además de identificar agrupaciones de estudiantes según sus puntajes en HSE, el presente estudio buscó examinar cómo la pertenencia a cada uno de estos grupos se asocia con diversas experiencias sociales en la escuela, así como con el bienestar y la salud de los estudiantes.

Respecto a las relaciones sociales en la escuela, el grupo de «HSE altas» es el que reportó mayor sentido de pertenencia a su escuela, así como una mayor calidad en las relaciones con sus compañeros y docentes. En cambio, los estudiantes del perfil de «HSE bajas» mostraron un menor nivel

de adaptación al contexto escolar. Hallazgos similares han sido documentados en otros estudios, en los cuales se evidencia la estrecha relación que existe entre el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales con aspectos como las interacciones entre pares, la vida en la escuela e, incluso, con los logros académicos (Blazar y Kraft, 2016; Brown y Larson, 2009; Nutbrown y Clough, 2009; Zimmer-Gembeck *et al.*, 2006). En conjunto, los resultados reportados en el presente estudio y en estudios previos, permiten reconocer a la escuela como un espacio privilegiado para promover interacciones positivas y vínculos significativos entre sus integrantes y, con ello, contribuir al desarrollo integral de los estudiantes.

Perfiles según bienestar y salud de los estudiantes: Con relación al bienestar y la salud de los estudiantes, se observa un patrón similar: el perfil de HSE altas obtuvo puntajes más altos en las escalas de satisfacción con la vida, bienestar psicológico actual, imagen corporal y conductas saludables, seguido del perfil de «HSE medias» y, por último, del perfil de «HSE bajas». Al respecto, diversos estudios reportan que existe una relación consistente entre las HSE, la salud mental y el bienestar (Nutbrown y Clough, 2009; Shochet *et al.*, 2006).

V. Conclusiones y recomendaciones

El SSES 2023 constituye el esfuerzo más grande en el ámbito global: contar con información sobre el desarrollo socioemocional de estudiantes en edad escolar. Los hallazgos ponen de manifiesto los diversos desafíos que enfrentan las escuelas para convertirse en entornos donde los estudiantes puedan desarrollar estas habilidades. En este sentido, resulta crucial continuar fortaleciendo las estrategias escolares que promuevan interacciones positivas entre sus miembros, realizar acciones en favor de la equidad de género, así como del desarrollo de habilidades socioemocionales en docentes y directivos. Por ello, a continuación, se presentan recomendaciones dirigidas a los diversos actores educativos involucrados en este proceso de transformación:

- En primer lugar, se debe incorporar de manera sistemática el desarrollo de habilidades socioemocionales no solo como parte de la enseñanza, sino también dentro de la gestión educativa y la elaboración de políticas. De esta forma, se recomienda el uso de los hallazgos del SSES 2023 para orientar decisiones estratégicas que contribuyan a fortalecer iniciativas como la Tutoría y Orientación Educativa (TOE) y los programas de formación docente.
- Desde las escuelas, los equipos directivos tienen un rol clave en la creación de entornos seguros y equitativos, libres de violencia y estereotipos de género, que fomenten relaciones positivas entre los distintos miembros de la comunidad. En este sentido, la identificación temprana y el acompañamiento a estudiantes con mayores desafíos en el aspecto socioemocional o en situación de riesgo también deben convertirse en una prioridad, junto con la integración transversal de estas habilidades en el currículo y las prácticas pedagógicas.
- Del mismo modo, los docentes requieren apoyo y oportunidades de formación continua para fortalecer sus propias competencias socioemocionales, con el fin de adaptar su enseñanza a las necesidades particulares de sus estudiantes. Además, resulta muy valioso

que promuevan intereses académicos libres de estereotipos de género y fomenten espacios para la expresión emocional. En este proceso, la tutoría adquiere un valor estratégico como espacio de acompañamiento socioafectivo y construcción de vínculos significativos.

- Finalmente, las familias, padres y cuidadores cumplen una función insustituible en la promoción del desarrollo socioemocional de los estudiantes. Participar activamente en las iniciativas escolares orientadas al bienestar estudiantil puede potenciar el impacto de las acciones escolares, así como fortalecer la coherencia entre el entorno educativo y el familiar.
- En suma, construir escuelas emocionalmente seguras y socialmente equitativas exige del compromiso articulado de todos los actores involucrados. Solo a través de un enfoque integral, que vincule las políticas públicas, las prácticas escolares, la formación docente y la participación familiar, será posible garantizar que cada estudiante se sienta seguro, valorado y motivado para aprender y desarrollarse plenamente.

Como citar: Darcourt, A. & Salazar, V. (2025) Perfiles de habilidades socioemocionales en estudiantes peruanos: hallazgos a partir del estudio internacional SSES 2023. *Boletín Educación con Evidencia* (2), pp. 40-48.

VI. Bibliografía

- ⊗ Blazar, D., y Kraft, M. A. (2016). Teacher and teaching effects on students attitudes and behaviors. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 39(1), 146-170. <https://doi.org/10.3102/0162373716670260>
- ⊗ Bogg, T., y Roberts, B. W. (2004). Conscientiousness and health-related behaviors: a meta-analysis of the leading behavioral contributors to mortality. *Psychological Bulletin*, 130(6), 887-919. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.6.887>
- ⊗ Brown, B., y Larson, J. (2009). Peer relationships in adolescence. En R. M. Lerner y L. Steinberg (Eds.), *Handbook of adolescent psychology* (Vol. 2). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470479193.adlpsy002004>
- ⊗ Carter, J. L., Richards, M., Hotopf, M., y Hatch, S. L. (2019). The roles of non-cognitive and cognitive skills in the life course development of adult health inequalities. *Social Science & Medicine*, 232, 190-198. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.04.041>
- ⊗ Celeux, G., y Soromenho, G. (1996). An entropy criterion for assessing the number of clusters in a mixture model. *Journal of Classification*, 13, 195-212. <https://doi.org/10.1007/BF01246098>
- ⊗ De Fruyt, F., Wille, B., y John, O. P. (2015). Employability in the 21st century: complex (interactive) problem solving and other essential skills. *Industrial and Organizational Psychology*, 8(2), 276-281. <https://doi.org/10.1017/iop.2015.33>
- ⊗ Duckworth, A. L., y Yeager, D. S. (2015). Measurement matters: assessing personal qualities other than cognitive ability for educational purposes. *Educational Researcher*, 44(4), 237-251. <https://doi.org/10.3102/0013189X15584327>
- ⊗ Fine, S. L., Blum, R. W., Bass, J. K., Lulebo, A. M., Pinandari, A. W., Stones, W., Wilopo, S. A., Zuo, X., y Musci, R. J. (2023). A latent class approach to understanding patterns of emotional and behavioral problems among early adolescents across four low- and middle-income countries. *Development and Psychopathology*, 35(4), 1684-1700. <https://doi.org/10.1017/S0954579422000384>
- ⊗ Gamboa, V., Rodrigues, S., Bértolo, F., Marcelo, B., y Paixão, O. (2023). Socio-emotional skills profiles and their relations with career exploration and perceived parental support among 8th grade students. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1214395>
- ⊗ Ilizaliturri, R., Avvisati, F., y Keslair, F. (2023). Rrepest: an analyzer of International Large Scale Assessments in education [R package version 1.3.0]. <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.Rrepest>
- ⊗ Liu, F., Yang, D., Liu, Y., Zhang, Q., Chen, S., Li, W., Ren, J., Tian, X., y Wang, X. (2022). Use of latent profile analysis and k-means clustering to identify student anxiety profiles. *BMC Psychiatry*, 22(12). <https://doi.org/10.1186/s12888-021-03648-7>
- ⊗ Ministerio de Educación del Perú. (2024). *El Perú en SSES 2023. Informe Nacional de Resultados*. Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes.
- ⊗ Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R. J., Harrington, H., Houts, R., Poulton, R., Roberts, B. W., Ross, S., Sears, M. R., Thomson, W. M., y Caspi, A. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(7), 2693-2698. <https://doi.org/10.1073/pnas.1010076108>
- ⊗ Muraki, E. (1992). A generalized partial credit model: application of an EM algorithm. *Applied Psychological Measurement*, 16(2), 159-176. <https://doi.org/10.1177/014662169201600206>
- ⊗ Nutbrown, C., y Clough, P. (2009). Citizenship and inclusion in the early years: understanding and responding to children's perspectives on 'belonging'. *International Journal of Early Years Education*, 17(3), 191-206. <https://doi.org/10.1080/09669760903424523>

- ⊗ Organization for Economic Co-operation and Development. (2024). *Social and emotional skills for better lives: findings from the OECD Survey on Social and Emotional Skills 2023*. OECD. <https://doi.org/10.1787/35ca7b7c-en>
- ⊗ R Core Team. (2023). R: a language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- ⊗ Shochet, I., Dadds, M., Ham, D., y Montague, R. (2006). School connectedness is an underemphasized parameter in adolescent mental health: results of a community prediction study. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 35(2), 170-179. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp3502_1
- ⊗ Zimmer-Gembeck, M., Chipuer, H. M., Hanisch, M., Creed, P. A., y McGregor, L. (2006). Relationships at school and stage-environment fit as resources for adolescent engagement and achievement. *Journal of Adolescence*, 29(6), 911-933. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2006.04.008>